

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Activitatea de voluntariat din perspectivă pedagogică

Rezumat: Activitatea de voluntariat îndeplinește funcția generală de promovare a integrării și a coeziunii sociale la scară comunitară (locală, teritorială, națională, europeană). Este realizată prin acțiuni de tip nonformal, cu deschideri multiple spre informal. În perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, activitatea de voluntariat valorifică optim, în situații concrete, diferite și diversificate, experiența celor implicați ca participanți și beneficiari. În domeniul educației, evoluează în cadrul structurii de relație, cu caracter deschis, a sistemelor postmoderne

(contemporane) de învățământ. Voluntarii – elevi și studenți, dar și profesori – realizează activități pe baza acordurilor contractuale și consensuale stabilite cu diferite organizații guvernamentale și nonguvernamentale, cu reprezentanți ai comunității locale, cu asociații profesionale, cu asociații de părinți etc. Competența socială, cultivată prioritar, este cea a responsabilității individuale și colective, asumată și validată civic, (auto)perfectibilă în condiții de solidaritate morală și de empatie socioafectivă.

Cuvinte-cheie: voluntariat, activitate de voluntariat, învățare pe tot parcursul vieții, coeziune socială, competență socială.

Abstract: Volunteering as an activity fulfils the general task of promoting social integration and cohesion at community scale (local, territorial, national, and European). It takes place via nonformal activities, with numerous openings towards the informal. From the perspective of lifelong learning, volunteering explores optimally, in specific various and diversified situations, the experience of those involved as participants and beneficiaries. In the field of education volunteering evolves within the structure of postmodern (contemporary) educational systems. The volunteers – pupils and students, as well as teachers – develop their activities based on contractual and consensual agreements with various governmental and nongovernmental organisations, local community representatives, professional associations, parents' associations etc. When cultivated as a priority, social competence concerns individual and collective responsibility, which is civically assumed and validated and may be perfected under conditions of moral solidarity and socio-affective empathy.

Keywords: volunteering, volunteering activity, lifelong learning, social cohesion, social competence.

Conceptul de **voluntariat** definește un tip special de activitate umană care are ca misiune sau ca funcție generală promovarea procesului de integrare și de coeziune socială, la scară comunitară (locală, teritorială, națională, europeană). Această funcție generală reflectă un ansamblul de valori fundamentale ale justiției, solidarității, incluziunii și cetățeniei pe care este fondată Europa. Realizarea sa, la un nivel superior, angajează forța prospectivă a unui scop pedagogic general, susținut politic, care angajează învățarea pe tot parcursul vieții necesară pentru modelarea și construirea, în mod durabil, a unei Europe a cetățenilor [1, 8].

Prin îndeplinirea funcției sale generale, la un nivel supe-

rior, prin urmărirea cu consecvență a scopului general, definit pedagogic și susținut politic, activitatea de voluntariat este creatoare de capital uman și social. Este implicată în dezvoltarea comunitară, în promovarea cetățeniei active, în aplicarea valorilor culturii (artistice, științifice, tehnologice, politice, civice, sportive etc.) în situații multiple, colective și individuale, locale și zonale, naționale și transfrontaliere.

Structura de organizare a activității de voluntariat are la bază inițierea unor acțiuni cu impact formativ pozitiv – imediat și de perspectivă – de tip nonformal, cu deschideri multiple spre informal, spre valorificarea experienței de viață a celor implicați. În plan pedagogic, trebuie evidențiat faptul că vo-

luntarii acționează de bună voie, în conformitate cu *propriile lor alegeri și motivații*, fără niciun interes financiar.

Importanța activităților de *voluntariat* este probată la nivel european. În această perspectivă, anul 2011 a fost declarat „Anul european al activităților de voluntariat care promovează cetățenia activă” [5]. Realizările consemnate, la acest nivel, sunt de ordin cantitativ (în jur de 100 milioane de europeni angajați în activități de voluntariat), dar mai ales calitativ – *voluntariatul* reprezentând „o călătorie de solidaritate și un mijloc pentru cetățeni și asociații de a identifica și aborda nevoile umane sau de mediu”. Sfera de aplicare – cu impact pedagogic direct și indirect – este extinsă permanent la scară socială, incluzând *sportul, asistența și protecția socială, sănătatea și educația* (la toate nivelurile, în perspectiva *educației permanente și a autoeducației*), *justiția, cultura* (la nivel general și specializat, mass-media și tradiții locale etc.), *problematika tineretului*, *a mediului natural și a climei, a protecției consumatorului, a ajutorului umanitar, a politicilor de dezvoltare și de egalizare a șanselor* de reușită pe tot parcursul existenței umane.

Din perspectivă *pedagogică*, trebuie evidențiată contribuția *activității de voluntariat* la realizarea unor *noi politici în domeniul educației și al tineretului*.

În domeniul *educației, voluntariatul* contribuie la perfecționarea activităților pedagogice proiectate și realizate în condiții de adaptabilitate continuă la un context social deschis, care solicită o mai mare implicare a formelor de instruire/autoinstruire de tip *nonformal*, în perspectiva învățării/autoînvățării pe tot parcursul vieții (dimensiune strategică, dar și operațională a educației permanente și a autoeducației).

Activitățile de voluntariat organizate nonformal răspund unor opțiuni colective (frontale), de microgrup și individuale (exprimate direct sau identificate de cei care acționează ca *voluntari*), unor cerințe comunitare (locale, teritoriale etc.), unor aspirații formative generale și speciale (civice, profesionale, artistice, sportive etc.), dinamice și complexe, stabile și schimbătoare pe fondul unor evoluții determinate în mod *obiectiv* sau condiționate, în plan *subiectiv*.

În cadrul activităților de *voluntariat* de tip *nonformal* corelația dintre *voluntar* (ca potențial *educator*) și cel care beneficiază de *acțiunile voluntarului* (ca potențial *educat*) evoluează special în raport de context (problematika abordată, spațiul și timpul disponibile, vârsta educatorului și a educaților, care impune respectarea normativității afirmată în pedagogia preșcolară, pedagogia școlară, pedagogia universitară, pedagogia adulților, pedagogia unor profesii etc.). În toate situațiile însă, *voluntarul* proiectează acțiuni structurate *nonformal* în raport de *scopul general* (învățarea pe tot parcursul vieții), particularizat în raport de context, de resursele și condițiile concrete existente. O situație specială apare atunci când voluntarul este elev sau student care nu are o pregătire pedagogică necesară pentru proiectarea eficientă a unor acțiuni formative de tip *nonformal*, care au, ca *obiect*, inclusiv adulții. În acest caz, *voluntarii* beneficiază de *instrucțiunile* realizat anterior (în condiții de contract social și de consens pedagogic), de factorii responsabili specializați, angajați

la nivel de *organizații* guvernamentale și nonguvernamentale.

Activitățile de voluntariat, structurate *nonformal*, pot face apel la o multitudine de modalități practice de realizare a *scopului general și a obiectivelor concrete*, care încurajează, de regulă, creativitatea lor didactică necesară pentru stimularea inițiativei individuale și sociale a participanților, în calitate de beneficiari. Pe de altă parte, în context deschis, *voluntariatul* poate fi realizat și în condiții de *învățare informală*, neintenționată și nestructurată, bazată însă pe valorificarea optimă, în situații concrete, diferite și diversificate, a experienței de viață a celor implicați ca *participanți și beneficiari*.

În plan *social*, problema cea mai importantă este cea a *recunoașterii formale, certificate, a activității de voluntariat organizată nonformal*, cu deschideri multiple spre *informal*, spre experiența de viață și spre aspirațiile reale și virtuale, mărturisite și nemărturisite, ale participanților beneficiari. La acest nivel, „recunoașterea voluntariatului ca formă de învățare este o prioritate a acțiunii UE în domeniul educației și formării”. La nivel *normativ* trebuie evidențiate: a) Principiile comune adoptate de *Consiliu* în 2004; b) „Orientările europene pentru validarea învățării nonformale și informale” adoptate și publicate de *Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale* (CEDEFOP) [2].

În plan *metodologic*, problema de rezolvat, prin mijloace tehnice adecvate, este cea a elaborării unor instrumente, validate pedagogic și social, pentru dezvoltarea practicilor de certificare, luând în considerare – și – sectorul voluntariatului.

În plan *practic*, problema poate fi rezolvată prin raportarea *competențelor* obținute în activitatea de *voluntariat* la „Pașaportul European al Competențelor” promovat de *Documentele Europass* [4].

În plan *politic*, activitățile de *voluntariat* susțin mobilitatea ca *scop educațional* angajat pedagogic și social în promovarea unor modalități prin care „cetățenii își exercită dreptul de liberă circulație în interiorul UE”. La acest nivel, *voluntariatul transfrontalier* devine „un exemplu de mobilitate în scop educațional”.

Activitățile de voluntariat stimulează procesul de participare activă a tineretului, inclusiv a elevilor, la viața societății. *Calitatea de voluntar* este asumată civic prin opțiune liberă, motivată intern, nu extern (financiar etc.), și validată social, în condiții de *contract și consens pedagogic*. Pe fondul angajării sale în realizarea scopului general al *învățării/autoînvățării pe tot parcursul vieții, voluntariatul* a fost recunoscut de UE ca unul dintre domeniile strategice esențiale care promovează cooperarea, colaborarea, mobilitatea, deschiderea vizionară – calități atât de necesare într-o *societate democratică și într-o economie bazată pe cunoaștere* pe o piață a muncii favorabilă incluziunii [7].

Voluntariatul în domeniul educației stimulează participarea eficientă a tinerilor la viața socială, culturală, civică, profesională, comunitară etc. Aceasta implică informarea corectă a tinerilor voluntari, formați ca actori ai schimbării sociale pozitive. La nivelul *Strategiei Europa 2020, voluntariatul* susține inițiativa emblematică *Tineretul în mișcare*, aflată în centrul viziunii UE

despre cultura comunitară necesară într-o societate informațională, globalizată, bazată pe valorile cunoașterii științifice și ale democrației sociale.

Efectele activității de *voluntariat* sunt resimțite imediat, dar mai ales pe termen mediu și lung. Participarea eficientă a tinerilor la viața socială este încurajată, stimulată, procesată pozitiv la nivel de *voluntariat*, care oferă *șanse* multiple de afirmare comunitară, dar și de modele de urmat în rândul colegilor, partenerilor, beneficiarilor. „Valoarea adăugată” este asigurată în măsura în care „voluntariatul contribuie, în mod direct la *obiectivele-cheie* ale politicilor UE, cum ar fi *inclusiunea socială, ocuparea forței de muncă, educația, dezvoltarea competențelor și cetățenia*, cu impact formativ pozitiv la nivel *individual* (satisfacția personală a datoriei civice împlinite) și *social* (promovarea coeziunii sociale) și *implicare culturală* eficientă în domeniile cu mare intensitate cognitivă, precum educația și cercetarea, inclusiv în cadrul cooperării internaționale.

În condițiile în care voluntariatul face parte din structura noastră socială, sistemele de învățământ din societatea post-modernă (contemporană) trebuie să stimuleze procesul de realizare a acestuia în cadrul *școlii*, concepută ca *organizație care învață* în contextul relațiilor sale multiple cu mediul *comunitar* (local, teritorial, național, european), *cultural* (informatizat), *economic* (globalizat) și *politic* (democratic). Activitatea de voluntariat poate fi realizată în cadrul *structurii de relație* a sistemelor postmoderne de învățământ cu societatea, structură cu caracter deschis, ordonată contractual și flexibilizată consensual (vezi Sorin Cristea [3, pp. 51-53].

Voluntarii proveniți din cadrul sistemului de învățământ, elevi și studenți, dar și profesori, realizează activități pe baza relațiilor contractuale și consensuale stabilite cu diferite organizații guvernamentale și nonguvernamentale, cu reprezentanți ai comunității locale, cu asociații profesionale, cu asociații de părinți etc. Aceste relații sunt fundamentate normativ prin *Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România* [6].

La acest nivel, *activitatea de voluntariat* este realizată în școală, dar mai ales în afara școlii. În ambele situații, *activitatea de voluntariat* este sprijinită, încurajată, stimulată de școală pe fondul unor obiective specifice comune, care vizează dobândirea de noi *competențe sociale* bazate pe *cunoștințe, obișnuințe și atitudini sociale*, perfectibile în condiții de *socializare* multiple, în *medii comunitare, culturale și profesionale deschise*.

O dimensiune aparte promovată prin activitatea de voluntariat este cea a *educației aplicate*, orientată în direcția formării civice și profesionale. *Competența socială* cultivată prioritar este cea a *responsabilității individuale și colective a voluntarului* față de activitatea propusă și de beneficiarii acesteia, *responsabilitate* asumată și validată civic, (auto)perfectibilă în condiții de *angajare* și *solidaritate morală* și de *empatie socioafectivă* și *motivațională* (angajată la nivelul superior al *convingerilor sociomorale*).

Activitățile de *voluntariat* oferă elevilor și studenților, care îndeplinesc *roluri de voluntari*, posibilitatea de a realiza contacte directe cu oameni din diferite domenii sau comunități aflați în situații speciale, care solicită asistență (socială, psiho-medicală, pedagogică etc.), relații de colaborare, participare socioafectivă, implicare civică, inițiativă culturală (artistică, științifică, tehnologică, sportivă, spirituală etc.), angajare în acțiuni de protejare a mediului natural etc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Comunicare a Consiliului către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor. Comunicare privind politicile UE și voluntariatul: recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE. Bruxelles, 20.09.2011. Pe: https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1349_en.pdf
2. Concluzii ale Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre în cadrul Consiliului privind principiile europene comune pentru identificarea și validarea învățării nonformale și informale, mai 2004. Pe: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32012H1222%2801%29>
3. Cristea S. Sistemul de educație/învățământ. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 5. București: Didactica Publishing House, 2017, pp. 51-53.
4. Decizia nr. 2241/2004 CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass). 2004. Pe: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc677fef-5e6c-478f-a4e7-bade47f450c5/language-ro/format-PDF>
5. Decizia nr. 37/2010 a Consiliului privind Anul European al Activităților de Voluntariat care Promovează Cetățenia Activă. 2011. Pe: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0568>
6. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România. În: Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.
7. O strategie a UE pentru tineret – investiție și mobilizare. 2009. Pe: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0113+0+DOC+XML+V0//RO>
8. Raport privind cetățenia UE în 2010. Eliminarea obstacolelor în calea drepturilor cetățenilor UE. 27.10.2010. Pe: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0603&from=RO>
9. Recomandare a Consiliului privind mobilitatea tinerilor voluntari în Uniunea Europeană. 2008. Pe: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H1213\(01\)&from=RO](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H1213(01)&from=RO)